

COMPARACIÓN DEL LÁSER DIODO Y LÁSER CO₂ COMO INSTRUMENTO DE CORTE EN LABIPLASTIA DE REDUCCIÓN

COMPARISON BETWEEN DIODE LASER AND CO₂ LASER AS CUTTING DEVICE IN REDUCTION LABIA MINORAPLASTY

^{1,2*} Ajakaida Renaud, ³ Marco Gaxiola

¹ Grupo Médico Spinetti, Barquisimeto, Venezuela. ² Instituto Iberoamericano de Cirugía Ginecológica Funcional y Estética. ³ Clínica Gaxiola Cueto, Culiacán, México.

*E mail: ajakaidaydurinarenaud@gmail.com . Doi: 10.5281/zenodo.10568446

Recibido 3 diciembre 2023. Aprobado 13 enero 2024.

RESUMEN

Se realizó un estudio multicéntrico, prospectivo, para comparar el láser diodo 980nm y láser CO₂ como instrumento de corte en labio plastia de reducción realizada en consultorios. Participaron 320 pacientes que consultaron principalmente por disconfort e inesteticismo de labios menores entre agosto 2015 hasta septiembre 2018, con edades entre 12 y 58 años. Se efectuaron adecuadas medidas de bioseguridad, previa asepsia y antisepsia, y uso de anestesia local, se efectuó labioplastia a 146 pacientes con Láser diodo 30 w (980 nm) y a 174 pacientes con Láser CO₂ 15 w, con potencia de 4 w, enio modo continuo para ambos equipos. Se tomaron 50 biopsias de labio al azar para estudio histopatológico. Se hizo síntesis con sutura monofilamento reabsorbible 5-0. Se efectuó seguimiento a 72 h, 7 d, 21 d, 3 m, 1 año y 2 años. En los resultados se halló que la indicación para la labio plastia más frecuente fue disconfort en 80%, seguido por inesteticismo. Los hallazgos histológicos señalaron menor daño térmico con el uso del láser diodo con respecto al láser CO₂. Se reportaron complicaciones en el 3% de las pacientes, las cuales fueron, hematoma, dehiscencia de sutura, prurito y granuloma. Se concluyó que, la hipertrofia labial dependiendo del grado afecta enormemente la calidad de vida y autoestima, el instrumento de corte adecuado debe ser el que produzca menos daño a los tejidos. El láser es el instrumento ideal para realizar estas cirugías en oficina, y de ellos el láser diodo se recomienda por producir menos daño térmico, comparado con el láser CO₂.

Palabras clave: labioplastia, Láser diodo CO₂, daño tisular collateral.

ABSTRACT

A multicenter, prospective study was conducted to compare the 980nm diode laser and CO₂ laser as a cutting instrument in labia reduction plastic surgery performed in the office. A total of 320 patients who consulted mainly for di comfort and unsightliness of labia minora between August 2015 and September 2018, aged 12 to 58 years, participated in the study. Adequate biosafety measures were carried out, prior asepsis and antisepsis, and use of local anesthesia, labiaplasty was performed on 146 patients with diode laser 30 w (980nm), and 174 patients with CO₂ laser 15 w, with power of 4 w, in continuous mode for both equipments. Fifty lip biopsies were taken at random for histopathological study. Synthesis was made with 5-0 resorbable monofilament suture. Follow-up was performed at 72 h, 7 d, 21 d, 3 m, 1 year and 2 years. In the results it was found that the most frequent indication for lipplasty was discomfort in 80%, followed by inesteticism. Histological findings reported less thermal damage with the use of diode laser with respect to CO₂ laser. Complications were reported in 3% of patients, which were hematoma, suture dehiscence, pruritus and granuloma. It was concluded that labial hypertrophy, depending on the degree, greatly affects the quality of life and self-esteem, the appropriate cutting instrument should be the one that produces the least damage to the tissues. The laser is the ideal instrument to perform these surgeries in the office, and of them the diode laser is recommended for producing less thermal damage, compared to the CO₂ laser.

Keywords: minoraplasty, Laser diode, Láser CO₂, damage thermal.

INTRODUCCIÓN

La palabra láser, es un acrónimo de palabras de origen inglés: Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Es decir, amplificación de luz mediante emisión estimulada de radiación, el láser en una forma de irradiación lumínica con características especiales.

La luz láser, tiene características particulares, es monocromática, unidireccional, no colimada, coherente, unidireccional, y puede concentrar un número de fotones elevado en un área muy pequeña.

Debido a las propiedades del haz de radiación luminosa con su gran potencia concentrada, hacen de él, una herramienta ideal en la cirugía ginecológica.

Los posibles usos del láser son ilimitados, convirtiéndose en una herramienta en todas las áreas quirúrgicas, gracias a sus propiedades de corte, foto vaporización, coagulación, y disección de los tejidos, ofreciendo un abanico de posibilidades en diversos campos desde la cirugía des obstructiva, hasta la resección y ablación de los tejidos⁽¹⁾.

La hipertrofia de labios menores, es una entidad que ocasiona en la mujer un problema de índole psicosocial, causando múltiple sintomatología: dispareunia, di confort, irritación, infecciones urinarias, vaginales y vulvares a repetición, y afectando drásticamente el entorno del paciente y la pareja en particular, se estima que seis de cada diez mujeres, presentan esta patología, con mayor incidencia en la pubertad, pero puede aparecer a cualquier edad.

La técnica de la labioplastia consiste en extraer la porción sobresaliente de labios menores hipertróficos, con la técnica adecuada adaptada al dimorfismo de los labios. Se atribuyen causas debidas a consecuencias de tratamiento hormonales (ciclos de testosterona), posterior al parto, esfuerzos excesivos, componente genético, religiosos, traumatismo, entre otras⁽²⁾.

El incremento del número de mujeres que se realizan corrección de labios de hipertrofia labiales ha sido por causas estéticas y funcionales, sin embargo, ha habido énfasis en la indicación, anatomía, diagnóstico, etc.

La historia de la labioplastia data desde egipcios basados en la paranoia de unido a la bisexualidad.

Tradicionalmente llamado reducción o purificación, la práctica de la labioplastia era sometida en niñas adolescentes en diferentes países.

El servicio nacional de salud de Inglaterra reportó que se dobló el número de reducciones labiales de 1999 a 2005, y similarmente en los Estados Unidos.

Recientemente el procedimiento está indicado, excepto cuando hay anomalías de los labios como tumores de vulva, traumatismo, cambio de sexo, sin embargo, ha tomado una popularidad por la índole que ocupaba, por deseos reprimidos de la paciente, que no exteriorizaba, lo que verdaderamente le afectaba su calidad de vida.

Ha habido, recientemente, debates referentes a la cirugía cosmética genital, si verdaderamente, es una opción terapéutica, o es una mutilación de la zona.

Se sabe que tiene que ver mucho con razones psicológico y autoestima, asimismo se ha descrito el beneficio que tiene psicológicamente esta cirugía en algunas pacientes.

La energía láser aplicada a los tejidos, tiene efectos de corte, coagulación, y foto vaporización para distintas patologías, en diversos campos de la Medicina, inclúyase Cirugía, Dermatología, Cirugía Plástica, Oncología, y no podría faltar Ginecología.

La teoría sobre la destrucción selectiva propuesta por Anderson y Parrish en 1983 cambio el rumbo de los equipos láseres para la medicina. El principio de foto termólisis selectiva se basa en el reconocimiento del fenómeno del tiempo de relajación térmica (TRT) que es propio de cada tejido y corresponde al tiempo que el tejido tarda en enfriarse, un 63% luego del impacto de energía.

El TRT de la piel humana es aproximadamente 685 milisegundos, si administramos la energía láser en un tiempo igual o menor al TRT, evitaremos la acumulación excesiva de calor en la dermis.

Se ha comprobado que la piel humana tolera tiempos de hasta 1 milisegundo sin necrosis por coagulación clínicamente significativa de la dermis superficial.

Otro factor importante es la cantidad de energía con cada disparo, dado que el disparo debe ser muy breve, se requieren emisores de energía muy alta para lograr la inmediata vaporización de la epidermis para el láser CO₂.

Este tipo de láser CO₂ tiene una alta afinidad por el agua, su cromóforo, por lo cual, es muy útil para realizar cortes finos y recesiones amplias de los tejidos, específicamente el KTP, tiene alta afinidad por la oxihemoglobina, por lo que, se considera un instrumento óptimo para lesiones vasculares, tumorales o ambas ⁽³⁾.

El láser diodo, está constituido por un medio activo sólido formado por un semiconductor que usa una combinación de galio, arsénio y otros elementos como el aluminio para transformar la energía eléctrica en energía luminosa.

Con una longitud de onda que puede oscilar de 800 nm a 1370nm, pueden emitir en modo continuo o en pulsos, de acuerdo a su longitud de onda, la energía es transportable a través de la fibra óptica que pueden variar desde 200, 300, 600 micras según el fabricante, y el modo de acción es por contacto en los tejidos blandos para procedimientos de corte, ablación, incisión y escisión.

Estas fibras deben ser preparadas antes del primer uso y varias veces intraoperatorias para garantizar eficacia del láser ⁽⁴⁾. El láser diodo puede trabajar en el infrarrojo cercano con una potencia desde 0,5 W a 30 W cuyo cromóforo principal es la hemoglobina, ofrece grandes ventajas por encima del Láser CO₂ para corte de tejidos, donde hay compromiso vascular y se necesita hemostasia de los mismos y disminuye además la posibilidad de cicatrización inadecuada.

El láser CO₂ genera una reacción en los tejidos que resulta una lesión térmica, necrosis y cicatrización anómala de la capa superficial de la lámina propia, que está descrito en otorrinolaringología que su manipulación puede llevar a sinequias tiene una alta absorción por el agua, por lo que, los

tejidos biológicos con un alto contenido en agua absorben grandes cantidades de energía y calor.

La ventaja que ofrece el láser CO₂ es que es un instrumento para realizar cortes a través de tejidos en resecciones amplias o profundas, así mismo, para controlar la energía. Los equipos más modernos funcionan con modalidad pulsada con la finalidad de disminuir el daño térmico a tejidos subyacentes ⁽⁵⁾.

Se ha demostrado que las hemorragias en los tejidos manipulados por la energía son inversamente proporcionales a la duración del pulso que emite ⁽⁶⁾.

Cuando la sangre de un vaso sanguíneo se calienta demasiado rápido y de manera uniforme puede romperse las paredes vasculares antes de la coagulación extravascular, esto se manifiesta en una extravasación de sangre que se aprecia como sangrado en el tejido que se está tratando ⁽⁷⁾.

El láser CO₂, es un láser de gas con una longitud de onda de 10.600 nm, para su emisión se necesita una descarga eléctrica que excite una mezcla de helio y nitrógeno y CO₂ contenida en un tubo de cuarzo, las moléculas excitadas de nitrógeno emiten fotones que, por colisión, transmiten su energía a las moléculas de CO₂, esto dará lugar a la emisión estimulada de fotones que tras una serie de transiciones de varios estados moleculares que forma, al final, el haz de luz no visible.

La profundidad de corte del láser CO₂, dependerá del tamaño del spot, la potencia utilizada, en el tiempo de aplicación.

Utilizando altas potencias o impactando repetidas veces en el mismo punto se irá profundizando logrando la foto vaporización celular. Controlando la potencia y el tiempo el profesional puede variar la profundidad.

Según las clasificaciones internacionales de seguridad, de la Unión Europea (ISO), los láseres CO₂ y diodo son del tipo IV. Se ha descrito que, en el uso del láser, es importante controlar el tiempo de aplicación de trabajo para evitar el sobrecalentamiento de los tejidos vecinos, ya que pudiera ocasionar necrosis en áreas sensibles, descrito como el área odontológica ⁽⁸⁾.

Para el uso de los láseres es importante la bioseguridad, sobre todo al trabajar con el láser diodo para el área ocular, con lentes de protección adecuados a la longitud de onda tanto del profesional, ayudantes, personal auxiliar y por supuesto, el paciente.

MATERIALES Y MÉTODOS

El estudio fue realizado en colaboración con el Departamento de Diagnóstico Histopatológico del Dr. Sirit José, Clínica Acosta Ortiz, Venezuela.

Se realizó un estudio retrospectivo, observacional, transversal, observacional, multicéntrico, en el periodo comprendido desde agosto 2015 a septiembre 2018, con una muestra poblacional de 320 pacientes, en edades comprendidas entre los 12 y los 58 años, que acudieron a las diferentes oficinas involucradas en el estudio.

El motivo de consulta principal fue disconformidad con sus labios menores. Se identificaron las causas, edad, tipo de deformidad y grado de hipertrofia, aparición de complicaciones, y satisfacción de las pacientes estudiadas.

Se utilizó para determinar el grado de hipertrofia la clasificación de Pardo *and* Ricci, la escala visual analógica (VAS) para comparar el grado de satisfacción y el grado de dolor a nivel ofical, asimismo, se tomaron al azar las pacientes para utilizar como instrumento de corte, sin importar el grado de hipertrofia, paciente para láser CO₂ y paciente para láser diodo.

Criterios de inclusión: grado de hipertrofia mayor a 2, no padecer ningún trastorno dismórfico corporal, enfermedad neurológica, o enfermedad infectocontagiosa o mielo proliferativa activa.

Criterios de exclusión: enfermedades neurológicas o mieloproliferativas activa. Síndrome dismórfico corporal.

Previo consentimiento informado, valoración ginecológica exhaustiva, paraclínicos en regla que incluyeron hematología completa, tiempo de coagulación y tiempo de protrombina (TP, TPT), VDRL, HIV, antígeno de superficie de hepatitis A y B, examen de orina y glicemia, se procedió a explicar las recomendaciones previas al procedimiento,

así como las recomendaciones posteriores al mismo y los controles posteriores, y probables complicaciones.

Se realizaron 174 labioplastia con el láser CO₂ con dióxido de carbono laser, 10600 nm (marca japonesa), en modo continuo en potencia de 4 W, amplitud 999, duración de exposición al tejido de 40 a 50 segundos, con periodo de descanso, para permitir el enfriamiento del mismo, y poder penetrar a capas más profundas.

Para el láser diodo se realizaron 146 labioplastias, se utilizó un equipo láser diodo 30 W, marca Vela, con fibra óptica de 600 nm con longitud de onda de 980 nm, con una potencia de 2, 3, y 4 W, en modo continuo, duración de exposición al tejido de 40 a 50 segundos, sin embargo, el corte es por fibra de contacto, permitiendo el mismo en una sola pasada.

Fueron enviados al azar 50 labios o ninfas (25 con láser CO₂ y 25 con láser diodo), identificándolas biopsia A (láser diodo), biopsia B (láser CO₂) para verificar el daño térmico colateral de ambas longitudes de ondas, se mandó a servicio de anatomía patológica.

Se procedió a citar a la paciente en fase de ciclo menstrual temprana, en posición ginecológica, con campos estériles, previa asepsia y antisepsia con solución de clorhexidina o solución yodada en caso de ser alérgica, se procede luego a medición de labios menores, por segunda vez y corroborar grado de hipertrofia y realizar marcaje con marcador especial con tinta indeleble por línea de hart, con zona de respeto de 5 a 10 mm, para evitar sensibilidad posterior al corte.

Se colocó anestesia local infiltrativa con aguja 31 mm por línea de marcaje (1 cc de anestesia, 0,5 cc para cada labio), en caso de hoodectomia, se procedió a utilizar 1 cc más de lidocaína al 2% sin epinefrina.

Se esperó 20 min para su acción y se procede con pinza de Cryle o clan de gastroenterología a traumático, dependiendo del grado de hipertrofia a pinzar la ninfa a trabajar, se colocó gasa húmeda con solución fisiológica detrás de la ninfa para evitar irradiancia del calor y daño a los tejidos subyacentes hacia al tejido.

Se utilizó equipo de bioseguridad adecuado y adaptado a cada tipo de láser utilizado, con énfasis en las gafas protectoras, posterior al corte se comprobó hemostasia, se procedió a suturar intradérmica con vicryl 5 o monocryl, sin dejar espacio muerto.

Se dejó en sala de observación por una hora a la paciente con compresas con hielo local (crioterapia, la cual se indicó a su domicilio de manera intermitente por 72 hora, masa antibiocioterapia, ciprofloxacina, o cefadroxilo de 500 mg vía oral cada doce horas, analgésico opcional, se citó a la paciente a las 72 horas, 7 días, 21 días, 3 meses y 1 año, se tomó galería fotográfica de las mismas.

RESULTADOS

El rango de edad prevaleció las edades comprendidas entre 12 y 58 años con un promedio de 36,4 años, la razón principal de cirugía fue funcional (224 pacientes) 70%, seguida de causas estéticas.

No hubo complicaciones intraoperatorias, y las post operatoria mediata s fueron dehiscencia (32 pacientes, 10%), hematoma (2 pacientes, 6,4%). No hubo complicaciones tardías, el tiempo de duración del procedimiento vario de la técnica de labioplastia, desde 40 minutos a 60 minutos.

El daño termal para láser CO₂ fue medido en milímetro para láser CO₂ 1,6 mm diodo 1,4 mm técnica hematoxilina y eosina TRT 1,3mm.

Se realizó seguimiento de las pacientes a las 72 horas, 7 días, 21 días, 3 meses, 1 año y hasta 2 años, con resultados estéticos y funcionales satisfactorios.

Los resultados de la aplicación de la Escala de Visualización Analógica para el dolor del procedimiento a nivel oficinal (EVA) 2/10. Donde 10 representa máximo dolor y 0 nada de dolor.

La técnica de corte más común fue la recesión lineal, seguida de la U, y la u invertida en caso de compromiso clitoridiano.

En las figuras 1 y 2 se observan las imágenes con ambas técnicas.

Fig1. Labioplastia con Láser CO₂.

Fig.2. labioplastia con Láser Diodo

El análisis histológico del Grupo A. que fue enviado al azar y a ciegas al patólogo, (láser diodo) demostró un epitelio y tejido conectivo con edema y homogenización del colágeno y la zona dermoepitelial, con un daño termal de 1,4 mm y un grupo B (láser CO₂, también dado a ciegas al doctor de histopatología) el efecto termal o daño térmico fue más extendido y el corion se demostró más daño de 1,7 mm y en algunas áreas el epitelio solo demostró un daño de 1mm.

En las figuras 3 y 4 se observan las imágenes de daño térmico colateral en los grupos de estudios.

Fig. 3. Daño térmico colateral con Láser CO₂

Fig.4. Daño térmico colateral con Láser Diodo

DISCUSIÓN

Hoy en día, la luz del láser de diferentes longitudes de onda es utilizada para todo tipo de procedimiento quirúrgico en cirugía oral, maxilofacial, cirugía general, plástica, estética, ginecología oncológica. Sus excelentes beneficios sobre los tejidos blandos han sido descritos y comprobado por su coagulación, cicatrización y mínimo daño a tejidos colaterales.

Motriz y col hicieron un estudio *in vitro* en conductos radiculares con láser dado con longitud de onda de 810 nm, trabajando a 2, 3, 4 W durante 50 segundos y consiguieron eliminación bacteriana cuando utilizaban potencias de 2 W y 3 W ⁽⁹⁾.

Desde que se ideó el láser y comenzaron sus usos en cirugía, ha dado un vuelco profundo, siendo de lo funcional a lo estético, introduciendo nuevas técnicas, nuevas plataformas que, en manos adiestradas, constituye una herramienta segura para procesos quirúrgicos ⁽¹⁰⁾.

El láser diodo podría afectar el diagnóstico histopatológico y evaluaron el daño causado en los márgenes de recesión, a una potencia de 2 a 7 W, concluyendo que es un instrumento terapéutico válido para la cirugía ⁽¹⁰⁾.

Stubinger y col señalan que el láser diodo ha demostrado ser una solución al uso del electro bisturí, y bisturí. Su tratamiento preciso, permite una guía más fácil y más controlada del manejo del rayo láser ⁽¹¹⁾.

Francesca Angiero y col, establecieron en su estudio, si el daño físico inducido por el láser diodo podría afectar el diagnóstico histopatológico y evaluaron el daño causado en los márgenes de recesión, a una potencia de 2,7 W, concluyendo que es un instrumento terapéutico válido para la cirugía cosmética genital ⁽¹²⁾.

La interacción de la energía láser en los tejidos está determinada por el operador, y diversos factores como el largo de la onda, tiempo de exposición al tejido, la habilidad del cirujano entre otras, con la combinación de estos factores es posible lograr el control de la aplicación clínica.

El daño térmico es causado por los efectos foto térmicos. El punto de incidencia del láser

puede inducir temperaturas de más de 100 °C⁽¹³⁾.

El estudio demuestra que es mejor el resultado obtenido con el láser diodo 980 nm, con respecto al láser CO₂, a pesar que en el daño periférico la diferencia es menor a 1mm, y es explicado a pesar que el diodo láser se utilizó en modo continuo por la duración de exposición al tejido y la menor potencia, el coeficiente de absorción es diferente.

Por su parte, Ryu y col, en un estudio comparativo realizado en la cicatrización de la herida en incisiones, con un escalpelo, un láser diodo y un Er, Cr: YSGG en conejillo de indias en la mucosa oral, se encontró que la infiltración de las células inflamatorias se redujo rápidamente en el día 5 post cirugía en todos los tres grupos de animales.

El más alto nivel de la expresión de TNF- α se encontró en el día 1 después de las cirugías con láser de diodo. El láser de diodo se considera un dispositivo de corte bueno para la mucosa oral, más daño se hace con el bisturí o un Er, Amaral y col, demostraron el uso eficaz de la cirugía láser comparada con el bisturí, por su alta absorción por el agua y la hemoglobina⁽¹⁰⁾.

Cercadillo y col⁽¹⁴⁾ realizaron un estudio experimental in vitro para evaluar histológicamente el efecto térmico producido en los tejidos blandos irradiados por el CO₂, Er, Cr: YSGG o láseres diodo, en mucosa oral porcina, demostrando que el efecto térmico más bajo fueron las irradiadas con láser Er, Cr: YSGG utilizando agua/aire pulverizado, seguidas de láser diodo y COP2⁽¹⁰⁾.

Bucal Suter y colab 2010, realizaron un estudio piloto para evaluar las características histopatológicas de biopsias con diodo y láser CO₂ para mucosa oral, el láser CO₂ se usó en modo continuo 5 W, demostrando que el láser CO₂ ofrece una zona de daño térmico menor al diodo y usaron una potencia de diodo de 5 W a 12 W⁽¹⁵⁾.

El estudio demuestra que es mejor el resultado obtenido con el láser diodo 980 nm, con respecto al láser CO₂, a pesar que el daño periférico la diferencia es menor a 1 mm, y es explicado a pesar que el diodo láser se utilizó en modo continuo por la duración de exposición al tejido, y la menor potencia, el coeficiente de absorción es diferente.

Los parámetros de emisión de cada sistema láser pueden influir en el daño térmico infligido por el tejido blando.

CONCLUSIONES

La labioplastia de labios menores, es una técnica, bastante segura realizada por personal adiestrado en el área, que conozca la anatomía de la mujer y ahí mismo estar adiestrado en el uso y manejo de los diversos instrumentos para realizar la cirugía, sin complicaciones y con el efecto estético deseado.

Se sugiere que la valoración médica por especialista en cuanto al grado de hipertrofia, edad de la paciente, conllevan a un resultado deseado, asimismo, la clave esencial es el diagnóstico de si operar o no operar, también la técnica individualizarla con cada paciente, el tipo de material de cierre de la herida, recomendaciones posts operatorias, el seguimiento a largo plazo.

Y lo principal la habilidad del cirujano y el instrumento de corte que haga menos daño colateral al tejido, con recuperación más rápida en el proceso post operatorio.

El láser ha demostrado en todas sus plataformas ser uno de los instrumentos de elección para este tipo de cirugías, pero el láser diodo ofrece enormes ventajas en cuanto a hemostasia, dolor, y recuperación con respecto a otras plataformas como el láser CO₂, sin embargo, las dos son utilizadas y aceptadas.

Se recomienda seguir estudios controles comparativos en esta área y las afines.

Fuentes de financiamiento: no se tuvieron fuentes de financiamiento para la ejecución del presente manuscrito.

Conflicto de intereses: Las autoras declaran no tener conflicto de intereses.

REFERENCIAS

1. Miklos J, Moore R, Chintakanan O. Overall patient satisfaction scores, including sexual function, following labiaplasty surgery: a prospective study comparing women with a history of prior cosmetic surgery to those

with none. *Plástico Reconstr Surg.* 2014; 134:124–125.

2. Pardo J, Solá V, Galán G, Contreras I. Labioplastia genital, experience y resultados en 500 casos consecutivos. *Rev Chil Obstetri Ginecolo.* 2015; 80: 394–400.

3. Pardo JU, Sola P, Guiloff E. Láser labiaplasty of The labia minora. *Int J. Gynecology. Obstetr.* 2005; 9338–43.

4. Moritz A, Shoop U, Gohanrkay K, *et al.* Treatment of periodontal pockets with a diode laser. *Laser Surg Med.* 1998; 22: 302–11.

5. Moritz A, Gutknecht N, Doertbudak O, *et al.* Bacterial reduction in periodontal pockets through irradiation with a diode laser; A pilot study. *J Clinic laser Med Surg.* 1997; 15:33–7.

6. Alter G.J. A new technique for aesthetic labia minora reduction. *Ann Plast Surg.* 1998; 40: 287–90

7. Motakeff Saba, Rodríguez-Feliz J, *et al.* Vaginal Labiaplasty: Current Practices and a Simplified Classification System for Labial Protrusion. *Plastic and Reconstructive Surgery.* 2015; 135 (3): 774–778.

8. Zubiaur-Gomar FM, García-Palmer R, De la Garza-Hesles H. Uso de láser KTP para el tratamiento fonomicroquirúrgico del cáncer glótico y otras lesiones benignas de la laringe: análisis comparativo con el láser de CO₂. *An Orl Mex.* 2012; 57(4):189–195.

9. Oren M, Tepper M, Wulkan, Matarasso A. Labiaplasty: Anatomy, Etiology, and a New Surgical Approach. *Aesthetic Surgery Journal.* 2011; 31 (5)1: 511–518.

10. Ryu SW, Lee SH, Yoo. Yong, HJ. Un estudio comparativo de la curación de heridas después de incisión con un escalpelo, láser diodo o Er, Cr: YSGG en conejillo de Indias mucosa oral: Un análisis histológico e inmunohistoquímico. *Acta Odontologica Scandinavica.* 2010; 68 (42010): 232–238.

11. Stubinger S, B Saldamili, P Jurgens. Soft tissues surgery with the diode laser-theoretical and clinical aspects. 2006. Europepmc.org.

12. Angiero, F, Parma, P, Crippa R, Benedicenti S. Láser de diodo (808nm) aplicado a las lesiones orales del tejido

blando: un estudio retrospectivo para evaluar el diagnóstico histopatológico y evaluar el daño físico. *Láser in medicalscience,* 2012.

13. Amaral MBF, De Avila JMS, MHG Abreu. Diode laser surgery versus scalpel surgery in the treatment of fibroushyperplasia: a randomized clinicaltrial. *International Journal of Oral and Maxillofacial Surgery.* Elsevier. 2015; 44: 1383–1389.

14. Cercadillo -Ibarguren, Iñaki. Histologic evaluation of thermal damage produce don soft tissues by CO₂, Er, Cr: YSGG and diode lasers. *Medicina Oral, Patología y Cirugía.* 2010; 15 (6): 912–918.

15. Suter VG, Altermantt HJ, *et al.* Láser de CO₂ y diodo para biopsias por escisión de lesiones de mucosa oral. Un estudio piloto de evaluación de parámetros clínicos e histopatológicos. *Mensuelle suisse.* 2019.

Cómo citar este artículo:

Renaud A, Gaxiola M. Comparación del Láser diodo y Láser CO₂ como instrumento de corte en labioplastia de reducción. *Rev Latinoam Ginecol Reg.* 2024; 2(1): 19–26. 10.5281/zenodo.10568446